

**FORMAS LIVRES. APROXIMAÇÕES ESTÉTICAS ENTRE
CÂNDIDO PORTINARI, OSCAR NIEMEYER E ROBERTO
BURLE MARX**

*Free Forms. Aesthetic Approaches Between Cândido Portinari, Oscar Niemeyer and
Roberto Burle Marx*

*Formas Libres. Aproximaciones Estéticas entre Cândido Portinari, Oscar Niemeyer y
Roberto Burle Marx*

BORDA, Luís Eduardo

luiseduardoborda@yahoo.com.br

RESUMO

O trabalho consiste num projeto de pesquisa em andamento, em que se investiga determinada aproximação estética entre as produções de Oscar Niemeyer, Cândido Portinari e Roberto Burle Marx. A aproximação estética investigada é a presença recorrente das “formas livres”, que são planos com contorno sinuoso. O trabalho busca compreender o modo como tais elementos formais surgem na obra dos três brasileiros, identificar semelhanças e peculiaridades no modo como são empregados, bem como localizar as referências de tais formas no ambiente internacional da Arte Moderna. Parte da hipótese de que tais elementos têm como origem a arte abstrata europeia do início do século XX (Kandinsky, Picasso, Matisse, etc), mais especificamente a produção de Jean Arp. A justificativa de apresentar esta pesquisa num seminário que trata das relações entre preservação e Estado é o entendimento de que, antes das ações do Estado, são necessários trabalhos de pesquisa que estimem o valor estético e o significado cultural das obras a serem objeto de preservação.

Palavras-chave: Oscar Niemeyer. Cândido Portinari. Roberto Burle Marx.

ABSTRACT

The work consists of an ongoing research project, in which a certain aesthetic approximation between the productions of Oscar Niemeyer, Cândido Portinari and Roberto Burle Marx is investigated. The aesthetic approach investigated is the recurrent presence of “free forms”, which are planes with a sinuous outline. The work seeks to understand how such formal elements appear in the work of the three Brazilians, to identify similarities and peculiarities in the way they are used, as well as to locate the references of such forms in the international environment of Modern Art. It starts from the hypothesis that such elements originate from the European abstract art of the beginning of the 20th century (Kandinsky, Picasso, Matisse, etc.), more specifically the production of Jean Arp. The justification for presenting this research in a seminar that deals with the relationship between preservation and the State is the understanding that, before the State's actions, research works are needed that estimate the aesthetic value and cultural significance of the works to be preserved.

Keywords: Oscar Niemeyer. Cândido Portinari. Roberto Burle Marx.

RESUMEN

El trabajo consiste en un proyecto de investigación en curso, en el que se investiga cierta aproximación estética entre las producciones de Oscar Niemeyer, Cândido Portinari y Roberto Burle Marx. El enfoque estético investigado es la presencia recurrente de “formas libres”, que son planos de contorno sinuoso. El trabajo busca comprender cómo tales elementos formales aparecen en la obra de los tres brasileños, identificar similitudes y peculiaridades en la forma en que son utilizados, así como ubicar las referencias de tales formas en el ámbito internacional del Arte Moderno. Se parte de la hipótesis de que tales elementos tienen su origen en el arte abstracto europeo de principios del siglo XX (Kandinsky, Picasso, Matisse, etc.), más concretamente en la producción de Jean Arp. La justificación para presentar esta investigación en un seminario que trata de la relación entre la preservación y el Estado es el entendimiento de que, ante las acciones del Estado, se necesitan trabajos de investigación que estimen el valor estético y la significación cultural de las obras a serem preservadas.

Palabras clave: Oscar Niemeyer. Cândido Portinari. Roberto Burle Marx.

FORMAS LIVRES. APROXIMAÇÕES ESTÉTICAS ENTRE CÂNDIDO PORTINARI, OSCAR NIEMEYER E ROBERTO BURLE MARX

Introdução

O presente artigo apresenta um projeto de pesquisa em que se busca investigar determinada aproximação estética entre as obras de Cândido Portinari, Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx. Investigação em andamento, significa uma abordagem estética das produções dos três brasileiros.

A justificativa de apresentar tal trabalho num encontro que trata das relações entre preservação e Estado parte do entendimento de que, antes de serem objeto de preservação, os trabalhos precisam ter seu valor cultural e estético reconhecido pela crítica. Ora, a tentativa de compreender o vínculo das obras com o contexto internacional, objetivo da pesquisa, é um passo a mais para a confirmação do estatuto das obras enquanto legado moderno e, portanto, passível de reconhecimento por parte do Estado. Ao apresentar a investigação no encontro do DOCOMOMO 2023, a intenção é enriquecer a pesquisa com a eventual contribuição dos participantes.

No caso dos três brasileiros adquire maior relevância a reflexão crítica e a análise das referências estéticas de suas produções uma vez que estamos tratando de personalidades renomadas da cena artística brasileira. Suas obras fazem parte do patrimônio material do país, como é o caso do Palácio Gustavo Capanema, que é um dos pontos de partida da presente investigação. A recente tentativa do governo em vender o edifício, aliás, nos põe em alerta para a fragilidade de tal bem e evidencia, mais do que nunca, a necessidade de trabalhos críticos que elucidem sobre a importância estética e cultural deste marco da Arquitetura Moderna no Brasil, bem como das demais obras que integram o acervo moderno como um todo. O assunto insere tal discussão, portanto, diretamente no tema do presente seminário, que propõe “reavaliar as dimensões sociais da Arquitetura moderna e debater, em conjunto com a sociedade, a sua preservação nos tempos atuais”.

Partindo do Palácio Gustavo Capanema e das ações artísticas realizadas naquele edifício por Niemeyer, Cândido Portinari e Burle Marx, o trabalho empreende a análise de um dos vínculos estéticos entre as produções dos três brasileiros, a saber, a presença recorrente e flagrante de “formas livres”, ou seja, de planos com contorno sinuoso. Presentes de modo marcante ao longo de toda a produção dos três brasileiros, estes planos podem ser percebidos nos painéis e pinturas que Cândido Portinari realizou para o Palácio Gustavo Capanema, no desenho dos jardins propostos por Burle Marx para o mesmo prédio e para a praça que se integra a ele, bem como num tapete que Oscar Niemeyer idealizou para uma das salas do MESP.

A partir disso, o projeto avança para outras obras dos três brasileiros, que, compreendidas entre 1936 e 1954, também evidenciam a estética das “formas livres”.

Estrutura, objetivos e metodologia da pesquisa

Tendo por objetivo a identificação dos planos com contorno sinuoso na produção dos três brasileiros entre 1936 e 1954, o trabalho se estrutura, primeiramente, a partir do entendimento de modo como estes elementos surgem no contexto da arte europeia da primeira metade do século XX. E, uma vez que a questão das “formas livres”¹ se insere, de modo mais amplo, na questão da *planaridade* da arte moderna, o primeiro passo do trabalho é compreender como isso se dá no ambiente europeu e no contexto das vanguardas. Compreendida tal questão, aborda-se então como surgem os planos biomórficos na produção abstrata moderna.

O próximo passo é, então, examinar em separado a obra dos três brasileiros, de modo a perceber como tais elementos formais surgem na obra de cada um. Feito isto, a última parte do trabalho compara como isso acontece; ou seja, verifica-se o modo singular e a especificidade desta presença em cada produção. Verifica-se, igualmente, quais as prováveis referências estéticas de cada um dos brasileiros; isto acontece porque, uma vez que as “formas livres” surgem nos trabalhos de vários artistas europeus, não será necessariamente coincidente o ponto de partida de Niemeyer, de Burle Marx ou de Portinari. Como se sabe, Portinari tinha grande admiração pela obra de Pablo Picasso e assimilou várias possibilidades criativas deste artista catalão, incluindo aí a questão da planaridade da pintura. Roberto Burle Marx, por sua vez, declarou que tinha em mente a obra de Jean Arp quando desenhou os seus jardins. No caso de Oscar Niemeyer, é comprovada sua remissão a Le Corbusier.

O trabalho se estrutura enquanto um estudo cultural. (BURKE, 2005; MATTELARD; NEUVE 2004). Isto significa dizer que a obra de Portinari, Niemeyer e Burle Marx é tratada enquanto produção cultural; não enquanto mero produto da cultura, vale advertir, mas como posicionamento de cada um dos brasileiros frente às ideias estéticas de seu tempo. Neste sentido, o que se busca compreender é como são assimiladas, por cada um, as “formas livres” ou certas ideias, presentes nos movimentos europeus contemporâneos a eles.

Vale dizer, a propósito, que a originalidade e o interesse da pesquisa está em eleger um tema que, embora esteja presente de modo recorrente na obra dos três, ainda não recebeu uma análise conjunta. O caráter original da investigação é também a tentativa de contextualizar, de modo mais amplo, a obra de Portinari, Niemeyer e Burle Marx no âmbito da cultura visual europeia. No caso específico de Niemeyer, por exemplo, amplia-se o entendimento acerca da linha curva, ainda hoje restrita (não obstante os novos estudos) à remissão ao barroco, à natureza ou à pretensa sensualidade da raça brasileira. Sem pretender questionar as referências figurativas de Niemeyer, o estudo amplia o entendimento dos vínculos do arquiteto com a arte moderna.

¹ Segundo o artista e crítico suíço Max Bill, “formas livres” são elementos com contorno curvo, sejam bi ou tridimensionais. Segundo Bill, as “formas livres”, que já se faziam presentes no Art Nouveau, tornaram-se recorrentes na Arte Moderna, marcando os trabalhos de artistas como Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Fernand Léger, mas, sobretudo, toda a produção de Jean Arp. No caso da presente pesquisa, o que se investiga são somente os planos com contorno sinuoso, ou seja, somente as “formas livres” bidimensionais. (BILL, 1954; D’AQUINO, 1953).

A partir da ideia de um estudo cultural, portanto, o objetivo é compreender o ambiente cultural que informou as produções destes três brasileiros. Para isso, a pesquisa recorre não só a textos críticos sobre suas produções, mas, sobretudo, a análises visuais, as quais permitem contextualizar “formas livres” no âmbito da produção visual moderna.

Referencial teórico

As “formas livres” se articulam à questão da planaridade da pintura, algo que começa de modo marcante no Cubismo. (GOLDING, 1959; ROWELL, 1979). Questionando a perspectiva, base da visualidade renascentista, os cubistas não só começam a conjugar, na mesma imagem, as diversas visadas da realidade, mas também a enfatizar o fato de que a superfície da pintura é plana. Isso acaba transformando a tela num baixo-relevo (Cubismo Analítico), algo com uma profundidade muito rasa. Depois, no Cubismo Sintético, as figuras se transformam em verdadeiras silhuetas. Na célebre tela *Os Três Músicos* (Pablo Picasso, 1921. Fig. 1), por exemplo, embora ainda restem vestígios do uso da perspectiva, os corpos são tão chapados que nos lembram recortes de papel cartão. Neste caso, a profundidade é dada pela simples sobreposição de tais figuras planares.

Como consideram vários historiadores da arte, essa busca planar acabou sendo assimilada por vários outros movimentos de Vanguarda, muitos deles rumando de modo radical para o não-figurativo. Nas telas de Kazimir Malevich ou de El Lissitzky, por exemplo, tem-se uma disposição de elementos geométricos, todos planares e paralelos à superfície da tela. (Fig. 2). Geram um efeito de profundidade que resulta da sobreposição dos vários planos. Já em pinturas radicais como *Composição Nº 3, com Vermelho, Azul de Amarelo* (1929. Fig. 3), de Piet Mondrian, sequer há sobreposição. A tela se divide em superfícies de uma única cor, simplesmente. A planaridade é absoluta.

Figura 1: Pablo Picasso – Três Músicos, 1921. Óleo sobre tela. Disponível em <https://www.moma.org/collection/works/78630>

Figura 2: Kazimir Malevitch – Composição Suprematistas, 1915.

Figura 3: Piet Mondrin – Composição n. 3, com Vermelho, Azul e Amarelo, 1929.

Se, nestas vertentes vinculadas ao abstracionismo formal, o plano é um elemento geométrico (quadrado, retângulo, etc), alguns artistas passam a explorar “recortes” que representam as coisas da natureza ou são uma abstração, muitas vezes evocativa da sinuosidade e da sensualidade dos elementos naturais. É o caso dos planos com contorno curvo explorados pelo artista franco-alemão Jean Arp (1886-1966) desde a década de 1920. Entre diversos outros artistas, é também o caso dos *cut-outs* (recortes) e stênceis realizados por Henri Matisse nos anos de 1940, como *Ícaro*, 1946 (Fig. 5).

Figura 4: Jean Arp – Objetos Dispostos segundo a Lei do Acaso, 1926. Pintura sobre madeira. Disponível em <https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/objets-places-selon-lois-du-hasard-objects-placed-according-laws-chance>

Figura 5: Henri Matisse – Ícaro, 1946. Disponível em <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337069>

No Brasil, tanto a consolidação do abstracionismo geométrico quanto do informal se dá a partir dos anos de 1940. (AMARAL, 1977). Contudo, Portinari e Burle Marx já haviam tido contato com o abstracionismo desde muito antes, como pode ser demonstrado pela análise de suas obras. No caso de Oscar Niemeyer, a referência mais provável é a arquitetura de Le Corbusier.

Inicialmente, a investigação discute esse contexto da arte europeia, a questão da planaridade e, dentro disso, os planos com contorno sinuoso (“formas livres”); também considera o desenvolvimento da abstração no Brasil. O referencial teórico é, portanto, toda a abordagem histórica e crítica sobre esse contexto artístico, contida em várias abordagens e textos críticos relacionados na bibliografia.

Partindo disso, a pesquisa analisa em separado o desenvolvimento da obra de Portinari, Burle Marx e Oscar Niemeyer, compreendida no período entre 1936 e 1954. O foco é a presença dos planos

com contorno curvo. Neste caso, o referencial para a análise são os diversos textos críticos sobre a obra de cada um dos três brasileiros, sendo que as principais referências estão arroladas na bibliografia.

Desenvolvimento atual da pesquisa

No momento atual, a investigação tem se concentrado na produção de Cândido Portinari e na dimensão abstrata de sua obra. Aspecto a nosso ver não suficientemente discutido pela maioria de seus críticos, a presença dos planos abstratos tem se mostrado evidente na produção de Portinari. Os planos aparecem de modo marcante não somente em painéis totalmente abstratos, concebidos pelo pintor, como se articulam, de modo frequente, complexo e ambíguo, a construções em perspectiva e à representação estilizada da figura humana.

Tendo estado na Europa em razão de prêmio de viagem ao exterior, nos anos de 1929 e de 1930, Cândido Portinari entrou em contato com a produção moderna e assimilou, a seu modo, várias questões que se discutiam no campo das artes; inclui-se aí a abstração cubista e construtivista dos planos.

Os painéis abstratos *Terra* (Fig. 6), *Fogo, Ar e Água*, que realizou em 1945 para decorar a sala de despachos do ministro Gustavo Capanema (Ministério da Educação e da Saúde Pública, Rio de Janeiro) são, neste sentido, a constatação mais flagrante e inequívoca da assimilação da planaridade e das “formas livres” por parte de Portinari. Tais painéis são construídos a partir da sobreposição de planos com limite curvo e reto. Optando por uma composição complexa, Portinari emprega planos transparentes, os quais mudam a cor de tudo o que está abaixo deles.

Figura 6: Detalhe do painel Terra, de Cândido Portinari. Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro. Disponível em <http://www.portinari.org.br/ProjetoPortinari>

A estratégia da sobreposição de transparências já vinha sendo utilizada em várias de suas pinturas, tornando-se um traço marcante de toda a sua produção posterior. Se nos painéis *Terra*, *Ar*, *Fogo* e *Água* (1945), Portinari usa somente elementos abstratos, na maioria de suas telas estes planos surgem de modo imbricado com figuras humanas e com construções em perspectiva. É o caso do célebre painel *São Francisco se Despojando das Vestes* (1945. Fig. 7), que realizou para o altar da Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte.

Figura 7: Cândido Portinari – Painel *São Francisco se Despojando das Vestes*, 1945. Igreja de São Francisco de Assis, Belo Horizonte. Disponível em <http://www.portinari.org.br/ProjetoPortinari>

Na obra de Portinari, a questão da abstração dos planos (e, dentro disso, das superfícies com limite sinuoso) ficaria patente em outros trabalhos abstratos do pintor, como o painel de azulejos *Pulando Carniça* (Condomínio do Pedregulho, Rio de Janeiro, 1951. Fig. 8) e o painel abstrato que realizou para o espaço de circulação do Edifício-galeria Califórnia, de Oscar Niemeyer (Fig. 9).

Figura 8: Cândido Portinari – Painel de azulejos *Pulando Carniça*, Condomínio do Pedregulho, Rio de Janeiro, 1951. Legenda explicativa da figura.

Figura 9: Cândido Portinari - Abstrato, 1951. Gauche sobre papel, 12,5 x 41 cm. Estudo para o painel de ladrilhos no Edifício-galeria Califórnia, São Paulo, 1951, de Oscar Niemeyer.

No caso de Roberto Burle Marx, os planos com contorno curvo estão presentes não somente no lay-out de seus jardins, mas também em suas pinturas, painéis de azulejos e desenhos de piso. Os jardins que projetou para o MESP (Rio de Janeiro, 1936, Fig. 10 e 11) já implicavam limites ondulantes. E o próprio Burle Marx, em importante depoimento, declarou que tinha em mente a produção de Jean Arp quando os desenhou. (OLIVEIRA, 2001). Esse depoimento vem ao encontro da observação do crítico e historiador Siegfried Giedion, o qual, já em artigo de 1952, observava que B. Marx organizava seu paisagismo como se fosse uma tela abstrata. Na percepção de Giedion, a forma dos jardins de Marx lembrava as composições e os planos de cor que se viam em pinturas de artistas modernos como Fernand Léger e Jean Arp. (GIEDION, 1952).

Figura 10: Lay-out do projeto e fotografia do jardim de Burle Marx para o Ministério da Educação e Saúde Pública, Rio de Janeiro, 1936. Disponível em <https://www.moma.org>

Figura 11: Lay-out do projeto e fotografia do jardim de Burle Marx para o Ministério da Educação e Saúde Pública, Rio de Janeiro, 1936. Disponível em <https://www.moma.org>

De fato, nos jardins do MESP, como também em diversos outros projetos paisagísticos, Marx organiza áreas de cor correspondentes às várias espécies, e o faz como se estivesse pintando uma tela. Neste caso, age como um colorista abstrato. Porém, como se sabe, um jardim não se restringe ao lay-out. Há que se levar em conta o resultado tridimensional e plástico decorrente do crescimento das espécies. Assim, faz-se interessante analisar o restante de sua produção, onde se pode ver de modo marcante a mesma lógica compositiva.

Analisando-se as várias pinturas, painéis de azulejos e desenhos de piso de Burle Marx constata-se, de fato, a presença flagrante da questão da planaridade. No painel *Esporte* (late Clube da Pampulha, década de 1940. Fig. 12), por exemplo, os esportistas são figuras planares e compartilham a tela com planos de limite curvo e reto. Tal qual Portinari, Marx utiliza sobreposições, planos transparentes e divide o corpo das figuras em áreas chapadas de cor. Gera com isso uma imagem complexa, onde o ritmo é dado pela repetição das cores, das curvas e dos personagens representados.

Figura 12: Painei *Esporte*, de Burle Marx, no late Clube da Pampulha, década de 1940. Disponível em <https://www.researchgate.net>

O painei de azulejos do *Pavilhão Arthur Neiva* (Rio de Janeiro, década de 1940) apresenta a mesma lógica compositiva. Burle Marx sobrepõe vários planos transparentes com limites curvos e retos; com isso, gera diversas áreas em tons de azul. Acrescenta à composição linhas retas e curvas, e que variam em espessura. O resultado é uma composição planar, abstrata e complexa, muito próxima, por outro lado, às abstrações planares de Cândido Portinari ou dos planos com limite curvo de Oscar Niemeyer. Também chama a atenção, neste caso, o rigor construtivo da imagem, desde que implica a calculada concordância das curvas e a exatidão do traçado das retas.

Figura 13: Paineis de Burle Marx no Pavilhão Arthur Neiva, Rio de Janeiro, década de 1940. Imagem disponível em <https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-e-getty-elaboram-plano-de-conservacao-de-pavilhao>

No que concerne a Oscar Niemeyer, a primeira vez em que utiliza planos com contorno sinuoso é em 1939, no projeto que fez, em parceria com Lúcio Costa e Paulo Wiener, para o *Pavilhão Brasileiro da Feira de Nova Iorque*. O piso do mezanino é uma superfície com limite ondulante. Não se trata de uma curva simples (segmento de círculo, parábola, etc), como era comum na arquitetura moderna até então, e, sim, de uma curvatura caprichosa e sinuosa, só mesmo vista no campo da arte moderna. Depois disso, a “curva livre e sensual”, como a denominaria Niemeyer, aparece nos edifícios da Pampulha. Surge no desenho do piso da *Igreja de São Francisco de Assis* (Belo Horizonte, 1942. Fig. 14). Advirta-se, neste caso, que o risco sinuoso do piso nada tem a ver com a simplicidade do parabolóide que define a cobertura da capela e, sim, com os recortes abstratos que se viam na pintura moderna. Um plano com limite curvo também comparece no desenho ondulante da laje que abriga as mesas externas da *Casa do Baile* e, também, nos espaços de estar do *Hotel da Pampulha* (não-construído. Fig. 16). Se as “formas livres” estão nos jardins projetados por Burle Marx para este hotel (Fig. 17), é interessante observar, por outro lado, os tapetes que Niemeyer propõe para as áreas do saguão. Um tapete similar seria desenhado pelo arquiteto, em 1945, para uma das salas do MESP (atual *Palácio Gustavo Capanema*); acompanha o painel *Jogos Infantis* (1945), de Cândido Portinari, têmpera onde comparecem as mesmas “formas livres”, aliás.

Daí em diante, planos com limite sinuoso passam a comparecer de modo marcante em toda a sua produção arquitetônica, o que inclui, entre vários projetos do período entre 1936 a 1954, a laje do *Parque do Ibirapuera* (São Paulo, 1951), a *Residência Burton Tremaine* (Califórnia, 1948) e a *Casa à Estrada das Canoas* (Rio de Janeiro, 1954).

Figura 14: Oscar Niemeyer – Desenho do piso da igreja de São Francisco de Assis, Belo Horizonte, 1942. Disponível em <http://www.leonardofinotti.com>

Figura 15: Oscar Niemeyer – Casa do Baile, Belo Horizonte, 1942. Disponível em <http://www.leonardofinotti.com>

Figura 16: Oscar Niemeyer – Croqui do lobby do Hotel da Pampulha, Belo Horizonte, 1943, não construído. Disponível em <https://www.oscarniemeyer.org.br>

Figura 17: Burle Marx – Proposta para os jardins do Hotel da Pampulha, Belo Horizonte, 1943, não construído. Disponível em <https://www.moma.org>

Hipóteses e conclusões preliminares

O avanço da pesquisa tem comprovado não somente a presença recorrente das “formas livres” nas produções de Cândido Portinari, Roberto Burle Marx e Oscar Niemeyer como também a similaridade que mantêm com os planos abstratos, os quais podem ser vistos na obra de artistas europeus tais quais Jean Arp, Wassily Kandinsky, Henri Matisse e outros. A nosso ver, conduz à confirmação da hipótese, já aventada pelo crítico e artista suíço Max Bill, de que tais formas, que ele vira na construção de um edifício de Oscar Niemeyer em 1953 (Edifício-galeria Califórnia, São Paulo, 1951), tinham como origem a arte abstrata europeia do início do século XX. (BILL, 1954; D’AQUINO, 1953).

A vinculação à arte europeia, por outro lado, ajuda-nos a compreender o contexto cultural no qual se inserem tais produções. Também amplia nosso entendimento sobre as obras, em especial sobre a de Oscar Niemeyer, já que a crítica mais frequente, até há bem pouco tempo, explicava a linha curva como referenciada à natureza, à sensualidade da raça e ao barroco, todos eles signos de brasilidade.

No que concerne à aproximação dos três brasileiros, é importante assinalar que Niemeyer convidou Burle Marx e Portinari inúmeras vezes para integrar os seus projetos, o que atesta a admiração e o respeito que nutria pela obra de um e de outro. Burle Marx, por sua vez, foi assistente de Portinari

quando estudante, e, no início de sua produção, revelou uma aproximação bem evidente à estética do mestre, o que inclui o emprego das “formas livres”. Assim, interessará à investigação, agora, precisar tais aproximações, o que será feito através da análise visual e comparativa entre as obras, através de dados obtidos em arquivos, bem como por meio da análise de comentários de historiadores e críticos sobre essas produções.

O exame em separado das obras de Portinari, Marx e Niemeyer, pela via da identificação e do estudo de como aparecem os planos com contorno sinuoso, será útil, do mesmo modo, para precisar a referência estética de cada um dos brasileiros. Isso porque, embora o endereçamento comum seja a arte europeia do início do século XX, são vários os artistas que servem de base para a remissão às “formas livres”.

Diríamos, por fim, que o entendimento acerca do contexto estético da produção dos três brasileiros, bem como da proximidade plástica que mantêm entre si, a nosso ver é algo que confirma a atualidade da produção de cada um, algo que os vincula ao ambiente artístico do período, bem como um dado que passa a constituir, deste modo, mais um argumento para a preservação do valioso legado deixado por Cândido Portinari, Roberto Burle Marx e Oscar Niemeyer.

REFERÊNCIAS

- ADAMS, William H. **Roberto Burle Marx. The unnatural art of the garden.** New York: MOMA, 1991.
- AMARAL, Aracy (org.). **Projeto construtivo brasileiro na arte (1950-1962).** Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna; São Paulo: Pinacoteca do Estado, 1977.
- ARANTES, Otília. **Resumo de Lúcio Costa.** In: GUERRA, A. (org.). *Textos fundamentais da arquitetura moderna brasileira.* São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- ARGAN, Giulio Carlo. **Arte moderna.** São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
- BILL, Max. **O arquiteto, a arquitetura, a sociedade.** Habitat, São Paulo, n. 14, 1954.
- BORDA, L. **O nexos da forma: Oscar Niemeyer, da arte moderna ao debate contemporâneo.** Orientador: Domingos Tadeu Chiarelli. 2003. Tese (Doutorado) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
- BORDA, L. **Oscar Niemeyer: entre a expressão subjetiva e a demanda nacionalista.** 2019. Trabalho apresentado à Banca de Defesa de Titulação, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia.
- BRITO, Ronaldo. **O jeitinho moderno brasileiro.** Gávea, Rio de Janeiro, n. 10, 1993.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil.** São Paulo: Perspectiva, 1991.
- BURKE, Peter. **O que é história cultural.** Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
- CAVALCANTI, L.; EL-DAHDAH, F. (org.). **Roberto Burle Marx 100 anos: a permanência do instável.** Rio de Janeiro: Rocco, 2009.

- CHAUÍ, Marilena. **Brasil, mito fundador e sociedade autoritária**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.
- CHIARELLI, Domingos Tadeu. **De Almeida Júnior a Almeida Júnior: a crítica de arte de Mário de Andrade**. 1996. Tese (Doutorado) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.
- D'AQUINO, Flávio. **Max Bill, o inteligente iconoclasta**. Revista Habitat, São Paulo, n. 12, jul-set. 1953.
- DOURADO, Guilherme Mazza. **Modernidade verde: jardins de Burle Marx**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009.
- FABRIS, Annateresa. **Cândido Portinari**. São Paulo: Edusp, 1996.
- GIEDION, Sigfried. **Burle Marx et le jardin contemporain**. Architecture D'Aujourd'Hui, n. 42-43. 1952.
- GIEDION-WELCKER, Carola. **Jean Arp**. Stuttgart: Verlag Gerd Hatje, 1957.
- GOLDING, John. **Cubism: a history & an analysis, 1907-1914**. Reino Unido: Faber Paper Covered Edition, 1959.
- GUERRA, A. (org.). **Textos fundamentais da arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- JIANOU, Ionel. **Jean Arp**. Paris: Arted, Editions d'Art, 1973.
- KANDINSKY, W. **Ponto e linha sobre o plano**. São Paulo: Edições 70, 1996.
- LEENHARDT, J. (org.). **Nos jardins de Burle Marx**. São Paulo: Perspectiva, 1996.
- MATTELARD, A; NEUVE, É. **Introdução aos estudos culturais**. São Paulo: Parábola, 2004.
- NÉRET, Gilles. **Henri Matisse: cut-outs**. Köln: Benedikt Taschen, 1994.
- OLIVEIRA, A. **Roberto Burle Marx**. Vitruvius, São Paulo, n. 2, abr. 2001. Disponível em <https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/02.006/3346?page=2>. Acesso em: 21 jan. 2023.
- PORTINARI, João Cândido. **Projeto Portinari**. Disponível em portinari.org.br. Acesso em: 22 jan. 2023.
- PUPPI, Lionello. **A arquitetura de Oscar Niemeyer**. Rio de Janeiro: Revan, 1988.
- ROWELL, Margit. **The planar dimension: 1912-1932. from surface to space**. New York: Guggenheim Museum, 1979. Disponível em: <https://ia800800.us.archive.org/15/items/plana00rowe/plana00rowe.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2023.
- STANGOS, Nikos (org.). **Conceitos da arte moderna**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
- TELLES, Sophia. **Oscar Niemeyer. técnica e forma**. Óculum, Campinas, n. 2, p. x-y, 1992.
- UNDERWOOD, David. **Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil**. São Paulo: Cosac & Naif, 2010.
- ZÍLIO, Carlos. **A querela do Brasil: a questão da identidade da arte brasileira: a obra de Tarsila, de Di Cavalcanti e Portinari: 1922-1945**. Rio de Janeiro: MEC/FUNARTE, 1982.